

5. Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Ризики та загрози національній безпеці: сутність і класифікація. *Бізнес Інформ.* 2024. № 10. С. 6-22. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-10-6-22>.

6. Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Аналіз підходів до оцінювання національної безпеки у країнах світу. *Бізнес Інформ.* 2025. № 1. С. 172-200. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-172-200>.

7. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки. *Університетські наукові записки.* 2014. № 4. С. 283-295.

A. Suslenco,
Dr.hab., conf.univ.

R. Slutu
Dr., conf.univ.

Universitatea de Stat „Alecus Russo” din Bălți

MANAGEMENTUL VERDE AL RESURSELOR UMANE – O NOUĂ PARADIGMĂ A SUSTENABILITĂȚII AFACERILOR

Abstract. This paper addresses a new paradigm of sustainability in business, green human resource management, which emerged as a result of the adoption of the 2030 Agenda, which produced major changes in human resource management in the business environment. Thus, as a result of the adoption of the 17 sustainable development goals, companies have aligned their human resource management activities with the approach to achieving sustainability, which involves significant changes in the conduct of human resource management activities, as well as the integration of sustainability approaches into all company activities. As a result, human resource management has integrated ecological practices, ethical principles and social responsibility, in order to create a balance between economic development and ecological and social responsibility. The research methods used are: analysis, synthesis, induction, deduction, abduction, documentation, etc., which helped us to obtain the expected results. Finally, we can highlight the fact that every company operating in the current context is obliged to remodel its human resource management activities in order to integrate sustainable practices into every human resource management activity in order to achieve competitiveness and sustainability in business.

Key Words. human resources, green human resources management, sustainability, competitiveness, performance.

Odată cu evoluția societății, a adoptării Agendei-2030 privind necesitatea alinierii activității societății la demersurile de atingere a sustenabilității, managementul resurselor umane a suferit transformări majore, prin prisma integrării principiilor de sustenabilitate în activitățile sale.

Managementul verde al resurselor umane se axează pe integrarea practicilor ecologice în procesele de resurse umane pentru a sprijini sustenabilitatea organizației și protecția mediului. Managementul verde a resurselor umane este o abordare care integrează armonios obiectivele de mediu cu cele organizaționale, în scopul creării unui echilibru între dezvoltare economică și responsabilitate ecologică (Bîrcă, 2020).

Cercetând literatura de specialitate, putem reitera că în ultimii 10 ani, s-a produs o explozie a noilor transformări în domeniul managementului resurselor umane, care a modelat fiecare activitate realizată de managementul resurselor umane, integrând principiile de sustenabilitate în activitatea sa.

Cercetătorii Renwick, Redman, Maguire, au apreciat că „managementul verde al resurselor umane constă în politici și practici menite să îmbunătățească performanța ecologică a organizațiilor, prin implicarea angajaților în inițiative de protecție a mediului și prin adoptarea unor procese sustenabile în toate activitățile de management a resurselor umane” (Renwick, Redman, Maguire, 2013).

În același context, cercetătorul Ahmad, afirmă că „managementul verde al resurselor umane reprezintă un set de practici orientate către conservarea resurselor naturale, reducerea poluării și promovarea conștientizării ecologice în rândul angajaților” (Ahmad, 2015).

Pe lângă aceasta, cercetătorul Dutta, afirmă că „managementul verde a resurselor umane se referă la utilizarea unor politici și inițiative care au ca scop reducerea amprentei ecologice a organizației și contribuția la sustenabilitate printr-o mai bună gestionare a resurselor umane” (Dutta, 2012).

Totodată, cercetătorul Bîrcă, menționează că „managementul verde a resurselor umane este o nouă dimensiune a abordării angajaților în cadrul organizațiilor, în contextul preocupărilor pentru dezvoltarea durabilă” (Bîrcă, 2017). Acesta integrează elemente ecologice în funcțiile și activitățile de management al resurselor umane, subliniind necesitatea reducerii impactului negativ asupra mediului și responsabilizarea organizațiilor pentru viitor. Totodată, cercetătorul subliniază că această abordare este determinată de gradul accentuat de degradare a mediului și de necesitatea conștientizării implicațiilor acțiunilor umane asupra generațiilor viitoare. Astfel, funcțiile de resurse umane devin un instrument strategic pentru educarea și implicarea angajaților în inițiativele de sustenabilitate.

Analizând definițiile prezentate mai sus, putem evidenția anumite elemente comune observate în toate definițiile:

- managementul verde a resurselor umane se axează pe integrarea practicilor sustenabile în activitățile managementului resurselor umane;
- managementul verde a resurselor umane se axează pe reducerea impactului negativ a companiei asupra mediului;
- managementul verde a resurselor umane se axează pe implicarea angajaților companiei în diverse inițiative de sustenabilitate;

– managementul verde a resurselor umane se axează pe adaptarea în cadrul companiei a diferitor procese eficiente din punct de vedere energetic și ecologic.

Ca urmare putem reitera că *managementul verde a resurselor umane este o nouă dimensiune a managementului resurselor umane care se axează pe integrarea practicilor sustenabile în toate activitățile de management a resurselor umane care vor ajuta compania să se alinieze mai ușor demersului de atingere a sustenabilității.*

În Tabelul 1 am redat sintetic analiza comparativă a managementului resurselor umane clasic și a managementului verde a resurselor umane.

Tabelul 1. Analiza comparativă a managementului resurselor umane clasic și managementul verde al resurselor umane

Caracteristici	Managementul resurselor umane	Managementul „verde” al resurselor umane
Convingeri și ipoteze	Viziune adoptată și împărtășită. Valori. Cultură puternică.	În general, prin luarea în considerație a celor de mediu. Viziune. Cultură „verde”.
Orientare strategică	Angajații. Abordare strategică. Urmărirea excelenței și a avantajului competitiv.	Oamenii. Abordare funcțională încrucișată. Urmărirea excelenței în domeniul mediului și a practicilor durabile.
Sistem managerial	Abordare sistemică. Supervizarea și schimbarea leadership-ului. Relații bidirecționale și control personal.	Abordare sistemică și instituționalizată. Campion politic și schimbarea leadership-ului. Relații bidirecționale și dialog deschis.
Domenii manageriale	Angajamentul și munca în echipă. Recrutarea și selecția personalului. Evaluarea și recompensarea personalului. Instruire, dezvoltare și învățare.	Angajamentul față de mediu și munca în echipă. Recrutarea și selecția prin prisma problemelor de mediu. Evaluarea și recompensarea prin prisma problemelor de mediu. Instruire ecologică. Dezvoltare și învățare.

Sursa: BÎRCĂ, A. Managementul „verde” al resurselor umane – o nouă dimensiune a abordării angajaților în cadrul organizațiilor. In: Conferința științifică internațională „Competitivitate și inovare în economia cunoașterii”, 25-26 septembrie 2020, p. 447-453.

Cercetătorii Mandip, Sheopuri, Sheopuri au subliniat că activitățile ecologice ale managementului resurselor umane sunt privite ca o componentă majoră a responsabilității sociale corporative, evaluându-le în cadrul: recrutării angajaților conștienți de problemele mediului; sistemului de management al performanței; instruirii și dezvoltării personalului; participării angajaților; disciplinei muncii; evaluării și recompensării personalului (Mandip, 2012).

Importanța managementului verde a resurselor umane derivă din necesitatea de a consuma responsabil, de a reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător, care

poate fi asigurată doar prin prisma familiarizării angajaților și fundamentării culturii sustenabilității în incinta companiei, iar managementul resurselor umane este una dintre pârghiile care pot fi utilizate în acest sens.

Principiile managementului verde a resurselor umane derivă din plus valoarea pe care o generează implementarea sa în cadrul întreprinderilor. Principiile managementului verde a resurselor umane sunt primordiale și susțin integrarea sustenabilității ecologice în practicile de resurse umane ale organizațiilor. Aceste principii sunt menite să sprijine angajații, pe de o parte, dar și organizațiile, pe de altă parte, în adoptarea unor comportamente corecte, etice, responsabile față de mediul înconjurător și să contribuie la integrarea eficientă a obiectivelor ecologice în strategia de resurse umane a organizațiilor.

În Figura 1 am redat principalele principii ale managementului verde a resurselor umane.

Figura 1. Principalele principii ale managementului verde a resurselor umane

Sursa: adaptat după YASUPH, M.L. Green human resource management and environmental sustainability in Tanzania: a review and research agenda, 2018.

Disponibil:

https://www.researchgate.net/publication/332607647_Green_Human_Resource_Management_and_Environmental_Sustainability_in_Tanzania_A_Review_and_Research_Agenda

Responsabilitatea ecologică – companiile trebuie să se orienteze asupra adoptării de măsuri în vederea reducerii impactului negativ asupra mediului, integrând

obiectivele de sustenabilitate în toate funcțiile și activitățile de management al resurselor umane.

Educația și formarea angajaților companiei – principala provocare pentru alinierea companiilor în integrarea obiectivelor de sustenabilitate este educarea angajaților cu privire la necesitatea atingerii echilibrului din triplă perspectivă: economică-socială de mediu. Astfel, companiile ar trebui să se gândească asupra oferirii programelor de training și dezvoltare a resurselor umane axate pe subiecte de sustenabilitate.

Inovația sustenabilă în recrutare – organizațiile în procesul de desfășurare a recrutării și selecției resurselor umane, trebuie să identifice și selecteze candidați care împărtășesc valori axate pe atingerea sustenabilității și să se implice în diverse inițiative ce țin de atingerea sustenabilității. În acest scop, considerăm necesară crearea și dezvoltarea joburilor verzi care va ajuta companiile în alinierea pe principiile de sustenabilitate.

Recompensarea comportamentului responsabil – în vederea consolidării comportamentului sustenabil în cadrul organizațiilor, considerăm necesară recompensarea angajaților care contribuie activ la inițiativele ecologice prin reduceri de energie sau prin comportamente care reduc amprenta de carbon a companiei. Astfel, ar fi benefice adoptarea în incinta organizațiilor a programelor de remunerare sustenabile, axate pe principiile de sustenabilitate.

Integrarea sustenabilității în cultura organizațională – companiile trebuie să consolideze cultura organizațională care ar include valori care ar ajuta la alinierea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Evaluarea și raportarea performanțelor înregistrate – fiecare organizație trebuie să evalueze demersul său de atingere a sustenabilității, prin prisma evaluării măsurilor de aliniere lunare, anuale, implementate de companii în atingerea sustenabilității. Raportarea rezultatelor obținute este extrem de necesară și va încuraja, pe de o parte, dar și sensibiliza societatea, pe de altă parte, privind necesitatea adoptării practicilor sustenabile.

Managementul verde a resurselor umane este un concept nou, dar extrem de util și relevant menit să sprijine companiile în tranziția lor spre atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Astfel, principalele activități ale managementului verde a resurselor umane includ:

1. *Recrutarea și selecția verde* – în vederea alinierii pe principiile de sustenabilitate a companiilor, este necesară recrutarea și selecția verde a candidaților. Astfel, încă de la etapa de recrutare și selecție este necesar de a stabili obiective de sustenabilitate și de a integra în cadrul companiei angajați care împărtășesc valorile ce țin de sustenabilitate.

2. *Dezvoltarea competențelor de sustenabilitate* – în vederea consolidării comportamentului etic, responsabil și a adoptării practicilor sustenabile în cadrul companiilor, este necesară organizarea de cursuri, traininguri, sesiuni de networking în vederea formării și dezvoltării de abilități noi angajaților care vor putea ajuta angajații în implementarea practicilor sustenabile.

3. *Motivarea și recompensarea sustenabilă* – în vederea consolidării comportamentului sustenabil în cadrul companiei, este necesară acordarea stimulentei financiare și non-financiare care vor sprijini companiile în formarea comportamentului sustenabil în rândul angajaților. Astfel, recompensarea inițiativelor de sustenabilitate, va ajuta compania să încurajeze un comportament etic, responsabil și corect, la nivel de companie, producând efecte sinergice la nivel de societate.

4. *Managementul performanțelor ecologice* – compania trebuie să se concentreze pe stabilirea diferitor indicatori de performanță KPI care ar include aplicarea diverselor practici sustenabile de către angajații companiei. Astfel, printre acești indicatori, pot fi incluși: reducerea consumului de energie, utilizarea materialelor reciclabile, implicarea angajaților în proiecte sustenabile, în diverse inițiative ecologice.

5. *Crearea unei culturi organizaționale verzi* – compania trebuie să se concentreze pe formarea și consolidarea unei culturi organizaționale verzi, fundamentată pe valori ce țin de atingerea sustenabilității. În acest sens, considerăm binevenite, organizarea diferitor evenimente corporative ce țin de cultivarea sustenabilității: mese rotunde, zile ale înverzirii, etc.

6. *Implicarea angajaților în inițiative sau proiecte verzi* – companiile trebuie să încurajeze angajații săi să se implice în diverse inițiative verzi de curățare a apelor, plantare a arborilor, etc. Acțiunile de voluntariat trebuie să fie stimulate și apreciate de managementul companiilor.

7. *Reducerea amprentei ecologice* – în vederea alinierii spre atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, considerăm necesară digitalizarea proceselor de management a resurselor umane, promovarea utilizării energiei regenerabile și promovarea consumului rațional de resurse în cadrul companiilor.

Toate aceste activități vor sprijini managementul resurselor umane să identifice, selecteze, dezvolte și motiveze o echipă competentă, care împărtășește valorile de sustenabilitate, pe de o parte, precum și să-și redimensioneze activitatea în vederea alinierii pe principiile de sustenabilitate.

Bibliografie

1. AGHEORGHIESEI, D.-T., ONOFREI, M. (coord.). Ghid de bune practici pentru implementarea în cadrul UAIC a mecanismelor moderne de evaluare a calității proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, 296 p. ISBN 978-606-714-574-8.

2. AHMAD, S. Green human resource management: policies and practices. In: Taylor and Francis Journals, vol. 2(1), p. 95-103, 2015. ISSN 2029-7947.

3. BÎRCĂ, A. Managementul „verde” al resurselor umane – o nouă dimensiune a abordării angajaților în cadrul organizațiilor. In: Conferința științifică internațională „Competitivitate și inovare în economia cunoașterii”, 25-26 septembrie 2020, p. 447-453.

4. BÎRCĂ, A. Noi provocări ale managementului resurselor umane în cadrul organizațiilor, 2017. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/91-96_35.pdf.

5. DUTTA, S. Greening people: a strategic dimension. In: ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, Vol.2 Issue 2, 2012, pp-143-148. ISSN 2249-8826.

6. MANDIP, G. Green HRM: People management commitment to environmental sustainability. In: Research Journal of Recent Sciences, 1, p. 244–252, 2012. ISSN 2277-2502.

7. RENWICK, D. W., REDMAN, T., MAGUIRE, S. Green HRM: A Review, Process, Model and Research Agenda. In: International Journal of Management Review, 2013. ISSN 1478-2370.

8. YASUPH, M.L. Green human resource management and environmental sustainability in Tanzania: a review and research agenda, 2018. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/332607647_Green_Human_Resource_Management_and_Environmental_Sustainability_in_Tanzania_A_Review_and_Research_Agenda

П.Г. Іжевський

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У сучасних умовах воєнного стану в Україні питання ефективного управління ресурсами набуває особливої актуальності. Енергозбереження постає не лише як елемент економічної стратегії, а й як чинник національної безпеки, здатний забезпечити стійкість інфраструктури та функціонування критично важливих об'єктів. У цьому контексті проектний підхід до впровадження енергоефективних заходів дозволяє оптимізувати процеси планування, реалізації та контролю, враховуючи специфіку кризових умов.

На думку фахівців Офісу сталих рішень, першим кроком в управлінні енергоспоживанням має стати впровадження системи енергоменеджменту (СЕНМ), на основі якої втілюються заходи з енергоефективності органами державної влади, громад та підприємств з метою подолання енергетичних викликів [1].

В умовах воєнного стану глобальна спрямованість проєктів енергоефективності в Україні, незалежно від суб'єктів впровадження, має конкретизуватися на таких завданнях, як :